

SHAXSNING KAMOL TOPISHIDA TARBIYANING O'RNI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6575293>

Baxtiyorova Munira Mansur qizi.

*Nukus davlat pedagogika instituti Pedagogika va psixologiya talim
yo'nalishi 2 – kurs talabasi*

Annatsiya: *Ushbu maqolada sharq mutafakkir olimlarining tarbiya haqidagi fikrlari, komil inson qanday bo'lishi kerakligi va tarbiyaning inson hayotidagi o'rni, oilada bola tarbiyasi bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Tarbiya, komil inson, oilada bola tarbiyasi.*

“Yer – u ko'kdagi buyuk o'zgarishlarni sezish, his qilish va ulardan saboq chiqarish, o'rnak olish uchun odamzot o'zining yon atrofiga uyg'oq nigoh, qalb ko'zi bilan qarashi lozim deydi birinchi prezidentimiz I.A.Karimov.Bu fikrlarning mag'zini chaqadigan bo'lsak, uning butun mazmun mohiyati shaxs tarbiyasiga uning psixologiyasiga bog'liq ekanini ko'ramiz.Axir har bir individ tug'ulganidan to umrining oxiriga qadar haqiqatdan ham “Yer – u ko'kdagi o'zgarishlarni sezib, saboq chiqarishi lozim.Aytish mumkunki, aynan mana shunday jarayonlarni boshdan kechirgan individgina shaxs bo'lib ulg'ayishi mumkin.Sharq mutaffakirlari asarlarida tarbiya haqidagi fikrlar: Abu Rayhon Beruniy ta'lim va tarbiyaning maqsadi, vazifalari va mavqei, inson, yosh avlodning rivojlanishi haqidagi fikrlari chin ma'noda insonparvarlik va insonshunoslik zamirida yaratilgan. Bilim va tarbiyaning tabiatga uyg'unlik tamoyillarini mutafakkirning barcha asarlarida kuzatish mumkin. U insonni tabiatning bir qismi deb ta'kidlaydi. Yusuf Xos Hojib ijodining bosh masalalaridan biri — komil insonni tarbiyalashdir. U o'z asarlarida eng komil, jamiyatning o'sha davrdagi talablariga javob bera oladigan insonni qanday tasavvur qilgan bo'lsa, shu asosda u o'z tamoyillarini izchil bayon etadi. «Qutadg'u bilig» («Saodatga yo'llovchi bilim») asari ta'lim va tarbiya, ma'naviy kamolotning yo'l-yo'riqlarini, usullarini chora tadbirlarini o'zida mujassamlashtirgan, axloq va odobga doir ma'naviy manbadir. Alisher Navoiyning «Xazoyin-ul-maoniy», «Mahbub-ul-qulub» va boshqa shu singari asarlarida yetuk, barkamol insonning ax- loqi, ma'naviyati, O'zgalarga munosabati, iste'dodi va qobiliyati to'g'risida qimmatli mulohazalar yuritilgan. Abu Nasr Farobiy esa bolalarni axloqli, nazokatli qilib tarbiyalashda musiqa bilimining ahamiyati haqida bunday deydi: «Bu fan shu ma'noda foydaliki, kimning fe'l-atvori muvozanatni yo'qotgan bo'lsa, u tartibga keltiradi, kamol topmaganlarni kamolga yetkazadi va muvozanatli bo'lganlarni muvozanatini uzoq muddatga saqlaydi. Musiqa ruhni davolaydi, uning so'zlarining ta'siri bilan

ruhiy quvvatlar o'z substansiyasiga uyg'unlashadi va tartibga, muvozanatga keladi». Forobiy o'zining «Iso-al-ulum» kitobining oxirgi bo'limida: «Inson aqli faqat bilim bilan cheklanmaydi, balki odat va qarashlarni o'zining maqsadlariga bo'ysundira olishi va yo'naltirishi, o'zgartirishi ham mumkin», - deb yozadi. Uning fikricha, har bir kishi bilimlarni yaxshi egallamog'i, yaxshi va barkamol tarbiya olmog'i, eng yaxshi fazilatlarga ega bo'lmog'i kerak. Forobiy fikricha, kishidagi tub g'oya — saodatdir. Tarbiya vositasi bilan bolalarda hosil qilinadigan barcha insoniy, axloqiy fazilatlar shunga qaratilmog'i kerak.

Tarbiya – bu kishilik jamiyati iptidosida paydo bo'lgan va bashariyat manfaatlari uchun xizmat qilib kelgan, avlodlar o'rtasidagi aloqani taminlaydi. Oilada bola tarbiyasiga to'xtaladigan bo'lsak bola dastlab tarbiyani oilasida oladi va u yerda kamol topadi. Chunki shaxsning ijtimoiylashuvi dastavval oilada amalga oshadi. Oiladagi tarbiya orqali shaxsga ma'lum bir siyosiy – g'oyaviy dunyoqarash, axloqiy me'yorlar va xulq namunalari, jismoniy sifatlar singdiriladi. Xalqimizda “qush uyasida ko'rganini qiladi” deb bejiz aytilmagan. Tarbiya — muayyan, aniq maqsad hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida shaxsni har tomonlama o'stirish, uning ongi, xulq-atvori va dunyoqarashini tarkib toptirish jarayoni. Boshqacharoq talqin etilganda, tarbiya yosh avlodni muayyan maqsad yo'lida har tomonlama voyaga yetkazish, unda ijtimoiy ong va xulq-atvorni tarkib toptirishga yo'naltirilgan faoliyat jarayonidir. Turli zamon va makonda ijtimoiy tarbiya mohiyati turlicha bo'lib, uning mazmuni ijtimoiy maqsadlardan kelib chiqib asoslangan. Tarbiya g'oyasi turlicha ifodalangan bo'lsada, ammo yo'naltiruvchanlik xususiyati hamda obyektiga ko'ra yakdillikni ifoda etadi. Shunday ekan tarbiya ham muhit kabi inson kamolatiga tasir etuvchi tashqi omillardan hisoblanadi. Tarbiyaning xususiyati shundaki, u aniq maqsadni ko'zlab, insonda ijobiy fazilatlarni tarkib toptirish yo'lida tarbiyachi rahbarligida muntazam amalga oshirilib boriladi. Tarbiya - bolaning ijtimoiy muhitda o'z o'rnini topishni o'rganishi hamda insonning hayotiy ko'nikma va malakalarga ega bo'lishidir. Ta'lim jarayonning markazida shaxsning bilish va anglash jarayoni, uning qobiliyati, ilm o'rganishi yotsa, undan farqli o'laroq tarbiya insonni shaxs sifatida shakllanishiga, uning dunyoqarashi va jamiyatga munosabatiga qaratiladi. Tarbiya - bu alohida jarayon emas, balki o'qitishning bir tamoni bo'lib, u bilan umumiy va farqli tomonlarga egadir. Bilim berish va tarbiyaga, asosan, insonning ijtimoiy ko'nikma olish mexanizmining o'ziga xos jihatlarini kiritish mumkin. Tarbiya jarayonida shaxsning sifat va xossasi, ijtimoiy xulq-atvori va shakllari nazarda tutilsa, o'qitishda bilim, ko'nikma va malakalar inobatga olinadi. Xulosa qilib aytish mumkinki, jamiyat taraqqiyotining barcha bosqichlarida ham davr talabiga munosib bo'lgan yosh avlodni tarbiyalash muammosi hamisha dolzarb ahamiyatga molik

bo'lib kelgan. Tarbiya tarbiyachi tomonidan tarbiyalanuvchida barqaror axloqiy xislat va xulqiy fazilatlarni tarkib toptirish, shakllantirish maqsadida tarbiyalanuvchining ongiga aniq maqsad yo'lida tarbiyaviy ta'sir etish jarayonidir. Tarbiya bu shaxsning ijtimoiy, ma'naviy va ishlab chiqarish faoliyatiga tayyorlash maqsadida uning ma'naviy, jismoniy kamolotiga muntazam ravishda ta'sir ko'rsatish jarayonidir. Shuning uchun tarbiyali komil insonni tarbiyalashni ona qornidaligidanoq tarbiyalab boshlash zarur. Bola dastlabki tarbiyani ona bilan muloqat jarayonida ola boshlaydi. Bolani tarbiyalashda uning ilk bolalik davriga e'tibor berishdan boshlash kerak. Chunki ilk bolalik davrida olingan bilim hayotining oxirigacha o'z ta'sirini ko'rsatadi. Shunday ekan har tamonlama mukammal komil insonni tarbiyalash uchun unga yoshligidan e'tibor berish kerak.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. 1.Z.T.Nishanova, N.G'.Kamilova, D.U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova." Rivojlanish psixologiyasi pedagogik psixologiya" Toshkent- 2019-yil.
2. 2.N. Ismoilova, D.Abdullayeva "Ijtimoiy psixologiya" Toshkent-2013.
3. 3.R. Mavlonova, N. Raxmonqulova, N. Voxidov, K. Matnazarov "Pedagogika" (Umumiy pedagogika nazaryasi va amalyoti) Toshkent – 2013.
4. M.To'xtaxo'jayeva, S.Nishonova "Pedagogika" Toshkent-2010